

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665573>

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ФИЗИКА ЙЎНАЛИШИ
ТАЛАБАЛАРИНИ ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ФАОЛИЯТГА
ТАЙЁРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ ВА
УСЛУБИЙ-ДИДАКТИК ТАЪМИНОТИ**

Фурқат Рахим ўғли Санақулов

Қарши давлат техника унверситети

sanaqulov001@gmail.com

***Annotatsiya.** Шартлар - ҳар қандай объектнинг пайдо бўлиши, мавжудлиги ёки ўзгариши учун зарур бўлган объектлар, нарсалар, жараёнлар, муносабатлар йиғиндиси; шароитлар муҳитни, ҳодиса юзага келадиган, мавжуд бўлган, ривожланадиган муҳитни ташкил қилади.*

***Kalit soʻzlar:** шарт-шароитлар, объект, шароитлар, психологик-педагогик, imtirlashtirish, моддий-фазовий, субъектив ва объектив, ички ва ташқи, tasniflash, statistic, faraz, gipoteza.*

***Аннотация.** Условия — это совокупность объектов, вещей, процессов и отношений, необходимых для возникновения, существования или изменения любого объекта. Условия формируют среду, в которой возникает, существует и развивается явление или процесс.*

***Ключевые слова:** В рамках исследования рассматриваются условия, в том числе психолого-педагогические и материально-пространственные, а также объект, внутренние и внешние, субъективные и объективные факторы, проводится классификация, используется статистический анализ, осуществляется обобщение, формулируются предположения и выдвигается гипотеза.*

Abstract. *Conditions are a set of objects, things, processes, and relationships necessary for the emergence, existence, or change of any object. Conditions form the environment in which a phenomenon or process arises, exists, and develops.*

Key words: *Within the framework of the study, the conditions — including psychological-pedagogical and material-spatial — as well as the object, internal and external, subjective and objective factors are considered; classification is carried out, statistical analysis is applied, generalization is made, assumptions are formulated, and a hypothesis is proposed.*

Олий таълим муассасаларида физика йўналиши талабаларини илмий-тадқиқот фаолиятга тайёрлашнинг ташкилий-педагогик шарт-шароитларни кўриб чиқамиз.

Фалсафада "шарт" объектнинг атрофдаги ҳодисаларга муносабатини ифодаловчи категория сифатида талқин қилинади, уларсиз у мавжуд бўлмайди. Шартлар - ҳар қандай объектнинг пайдо бўлиши, мавжудлиги ёки ўзгариши учун зарур бўлган объектлар, нарсалар, жараёнлар, муносабатлар йиғиндиси; шароитлар муҳитни, ҳодиса юзага келадиган, мавжуд бўлган, ривожланадиган муҳитни ташкил қилади.

Замонавий психологик-педагогик адабиётларда "шароит" тоифаси умумий тушунчага нисбатан ўзига хос тушунча сифатида кўриб чиқилади, "атроф-муҳит", "ҳолат", "вазият" (В.И.Андреев, Р.А.Низомов, М.А.Ушакова, Ж.Г.Шопина ва бошқалар). Бизнинг фикримизча, ушбу тоифани бундай талқин қилиш педагогик тушунишни талаб қилади, чунки "шарт" тушунчасини кўриб чиқиш "атроф-муҳит" ("вазият") тоифасига нисбатан бир хил бўлиб, пайдо бўлиши учун зарур бўлган объектлар тўпламини асоссиз равишда кенгайтиради. Муаммони шундай тушуниш билан муҳитда таҳлил қилинаётган педагогик объектга бевосита таъсир қилмайдиган тасодифий объектлар бўлиши мумкин (Н.Ю.Посталюк, Н.М.Яковлева). Бундан ташқари, бундай ёндашув билан фақат ташқи шароитларни тўғри аниқлаш мумкин бўлиб, шартлар педагогик объектнинг ички хусусиятларини ўз ичига олади.

М.Е.Дуранова, А.Я.Найн, Н.М.Яковлева ва бошқа тадқиқотчилар педагогик шароитларни педагогик жараённинг чора-тадбирлари (объектив имкониятлари) мажмуи сифатида белгилайдилар. Таълим ва тарбиянинг мазмуни, усуллари (техникаси) ва ташкилий шакллари чора-тадбирлар мажмуи (комплекси) деб ҳисоблайди.

М.В.Зверева шартларни педагогик тизимни қурувчи компонентларнинг мазмунли хусусиятлари сифатида тушунади. Компонентлар сифатида у ўқитувчи ва талаба ўртасидаги муносабатларнинг мазмунини, ташкилий шакллари, ўқув воситаларини, тавсифини ажратиб кўрсатади [58].

А.Я.Найн тўққизта педагогик шарт-шароитларни мазмун, шакллар, методлар, воситалар ва моддий-фазовий муҳитнинг қўйилган вазифаларни ҳал қилишга қаратилган объектив имкониятлари йиғиндиси сифатида белгилайди [103].

Шундай қилиб, педагогик жараённинг чора-тадбирлари (объектив имкониятлари) йиғиндиси - бу кўриб чиқиладиган педагогик объектнинг ички ва ташқи хусусиятлари.

Тадқиқотнинг ўзига хос хусусияти олий таълим муассасаларида физика йўналиши талабаларини илмий-тадқиқот фаолиятга тайёрлаш масаласи. Шу муносабат билан биз ташкилий-педагогик шарт-шароитлар мажмуасини ҳисобга олишимиз керак.

Бизнинг фикримизча, ижтимоий буюртма таълим кластерини тузиш ва унинг ривожланишининг жадаллаштириш бўлиб саналади. Бугунги кунда ижтимоий буюртма деганда “Касбий таълим луғати”: “ижтимоий меҳнат тақсмоти тизимига жалб этилган фаолиятнинг у ёки бу субъектидан бажарилиши кутиладиган масала-вазифалар жамланмаси тушунилади. Таълим тизимига йўлланадиган ижтимоий буюртма бу тизим қондириши лозим бўлган ижтимоий эҳтиёжларнинг жамланмасидан иборат бўлади: булар жамиятнинг меъёрда турмуш кечириши учун зарур бўладиган эҳтиёжлар ва янгидан падо бўлган муаммолар ҳамда вазифалар билан юзага келтирилган таълим хизматларига бўлган эҳтиёжлар киради” деб далил келтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Покасов В.Ф. Управление качеством образования современной школы (методические материалы) // автор-состав. – Ставрополь. 2012. – 145 с.
2. Аладьев В.З., Харитонов В.Н. Программирование: Maple или Mathematica. – Таллинн, 2011. -415 с.
3. Гомулина Н.Н. Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в школьном физическом и астрономическом образовании: Дисс. канд. пед. наук: 13.00.02. – М.: МГПУ, 2003.-332 с. РГБ ОД, 61:03-13/1698-6.
4. Xamidov V.S. Ta'lim tizimida keskin burilishga sabab bo'lgan 4 dastur haqida. «Infocom.uz», - Toshkent. 2010, №1, -54-57 б.
5. Шоштаева Е.Б. Интегральная технология обучения как основа повышения качества образовательного процесса: автореф. дис. канд. пед. наук. //Е.Б. Шоштаева. – Карачаевск: 2003. – С. 23.